

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВТОРНОГО НАБОРА МАССЫ ТЕЛА В БАРИАТРИИ

Ботиров Ж.А.
Хайруллаев М.А.
Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18374962>

Актуальность. В настоящее время ожирение II–IV степени является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем, характеризующейся высокой распространённостью, тяжёлыми сопутствующими заболеваниями и снижением качества жизни пациентов. Бариатрическая хирургия остаётся наиболее эффективным методом лечения ожирения, однако в отдалённые сроки у части больных отмечается повторный набор массы тела (ПНМТ), что снижает долгосрочные результаты оперативного вмешательства. Это определяет необходимость выявления факторов риска ПНМТ и индивидуализации хирургической тактики [1;2;3].

Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ожирением за счёт оптимизации хирургической тактики.

Материалы и методы. Проведен ретроспективно-проспективный анализ 1457 пациентов с ожирением II–IV степени, оперированных в период 2021–2025 гг.

Все пациенты были распределены на две условные группы в зависимости от технических особенностей выполнения операции:

1. **Группа сравнения** (2021-2023 гг) – пациенты (710), у которых анастомоз формировался на переднем пауче. Эта методика использовалась ранее как стандартная, однако в последующем выявлены её недостатки.

2. **Основная группа** (2024-2025 гг) – пациенты (747), у которых формирование гастроэнтероанастомоза при одноанастомозном гастрощунтировании осуществлялось на заднем пауче. Данный технический приём, по нашим наблюдениям, ассоциировался с более низкой частотой повторного набора массы тела (ПНМТ).

Распределение по возрасту: 18–44 года - 350 (46,9%), 45–59 лет - 342 (45,8%), младше 18 и старше 60 лет - 55 (7,3%).

По ИМТ: 35–39,9 кг/м² - 412 (27,8%), 40–49,9 кг/м² - 695 (47,7%), ≥50 кг/м² - 350 (24,0%). Средний ИМТ варьировал от 35 до 55 кг/м², при этом в основной группе была проведена более тщательная стратификация риска в зависимости от степени ожирения и сопутствующей патологии.

При анализе исходных данных установлено, что сопутствующая патология встречалась в обеих группах примерно с одинаковой частотой, что исключает возможность искажения результатов в пользу основной группы. Исходные характеристики больных продемонстрировали необходимость разработки дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики.

У исследуемых больных частым метаболическим нарушением являлось наличие СД-2 типа – у 561 (38,5%) пациентов. Наиболее часто ожирение сочеталось артериальной гипертензией – 762 (52,3%) и дислипидемией – 593 (40,7%) пациентов.

Важно отметить, что обструктивное апноэ сна отмечено у 275 (18,9%) и остеоартроз крупных суставов – у 351 (24,1%) пациентов.

Из общего числа исследуемых (1457 пациентов) наиболее часто выполнялась продольная (рукавная) гастрэктомия – 1065 (73,1%) пациентов. Одноанастомозное гастрощунтирование выполнено у 392 пациентов, что составило 26,9%.

Техническая модификация анастомоза: в группе сравнения анастомоз формировался «на передний пауч» тонкой кишки, в основной группе - «на задний пауч», что по нашим наблюдениям сопровождалось снижением частоты билиарного рефлюкса (БР). Данный приём рассматривался как важный элемент оптимизации отдалённых результатов.

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования. Проведённая сравнительная оценка продемонстрировала, что использование предложенных алгоритмов позволяет: снизить частоту поздних осложнений, уменьшить долю повторных операций, улучшить показатели качества жизни пациентов, стабилизировать динамику массы тела и метаболических параметров, оптимизировать затраты на послеоперационное наблюдение.

В ходе проведённого исследования, основанного на анализе данных основной группы пациентов, подтверждена высокая клиническая и профилактическая эффективность оптимизированной лечебно-диагностической тактики при бариатрических вмешательствах. Применение предложенного алгоритма позволило существенно повысить качество хирургического лечения, снизить частоту осложнений и обеспечить стабильное удержание массы тела в отдалённом периоде наблюдения.

Разработанный комплекс мероприятий включал индивидуализированный выбор метода операции, использование заднего пауча, рациональный подбор диаметра желудочного зонда (френча), определение оптимальной длины алиментарной петли и персонифицированное послеоперационное ведение пациентов. Такая тактика обеспечила значительное улучшение непосредственных и отдалённых результатов лечения, а также повышение устойчивости метаболического эффекта.

В результате проведённых исследований были разработаны и внедрены оптимизированные диагностический и лечебный алгоритмы, включающие:

- **комплексную предоперационную подготовку** с оценкой метаболического статуса и сопутствующих заболеваний;
- **объективизацию показаний с использованием показателя «точки НАДИР»**, что позволило повысить точность прогнозирования результатов операции;
- **индивидуализацию хирургической тактики** в зависимости от возраста, степени ожирения и функционального состояния пациента;
- **рациональный выбор технических параметров вмешательства** - диаметра френча, длины алиментарной петли и конфигурации пауча;

- **чёткую систему оценки противопоказаний** и многоуровневый послеоперационный мониторинг для предупреждения рецидива ожирения и метаболических нарушений.

Комплексная индивидуализация лечебной тактики с учётом возраста, степени ожирения, метаболических особенностей, анатомических параметров и функциональных показателей позволила достичь устойчивого клинического и метаболического результата, выражающегося в снижении частоты повторного набора массы тела, уменьшении билиарного рефлюкса и сокращении количества повторных операций.

Выводы. Таким образом, оптимизированный диагностический и лечебный алгоритм при бариатрических операциях доказал свою высокую научную обоснованность, клиническую эффективность и практическую значимость. Его применение обеспечивает повышение безопасности и предсказуемости результатов, стандартизацию клинических решений и долговременное сохранение достигнутого эффекта, что делает данную методику перспективным направлением для широкого внедрения в клиническую практику хирургического лечения ожирения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Johnson R., Martin L. Bariatric surgery outcomes and weight regain: a systematic review //Obesity Surgery. -2021. -Vol. 31, Issue 5. -P. 2100–2112.
2. Trevino R.P., Pina C., Fuentes J.C. et al. Evaluation of Medicare’s intensive behavioral therapy for obesity: The Bienestar experience //Am J Prev Med. -2018; 54(4): 497–502.
3. World Health Organization. Obesity and overweight factsheet. 2021. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.